

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ZULCOWSKI, T. V.; PORTELINHA, Ângela M. S. A formação inicial e a inserção profissional dos egressos do curso de Pedagogia. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 8, e9799, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8.e9799. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/9799>. Acesso em: 25 maio 2023.

Revisado por:

Marcia Souza Habold

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

HABOLD, Marcia Souza. Relatório de revisão por pares para: A formação inicial e a inserção profissional dos egressos do curso de Pedagogia. **Educ. Form.** 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.7970398 Disponível em: <https://zenodo.org/deposit/7970398>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Marcia Souza Habold

Data de retorno da revisão: 09/02/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Bom resumo, constituído pelos elementos fundamentais que anunciam a pesquisa.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Bom encadeamento na escrita da comunicação da pesquisa em relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Título que expressa a temática central da comunicação da pesquisa.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Boa qualidade do conhecimento educacional constituído pelo desenvolvimento da investigação.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Boa argumentação textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Temática relevante do artigo, com boa contribuição para as discussões do curso de Pedagogia.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Sim. Tem certa originalidade, considerando o contexto regional.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

Explicitado no parecer descritivo.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Sempre necessário solicitar uma revisão da língua portuguesa antes da publicação do artigo.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Fazer revisão para ver se estão conforme normas.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Artigo que tem como objetivo “desvelar como vem ocorrendo a inserção profissional de egressos do curso de Pedagogia de uma Universidade Pública diante da lógica instituída no mercado de trabalho. Temática relevante e uma apresentação da comunicação da pesquisa bem estruturada e descrita. Pesquisa realizada com 275 egressos do curso de Pedagogia, entre os anos de 2011 e 2019, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) de Francisco Beltrão, tomando por base os referenciais da epistemologia crítico-dialética. Apresenta adequadamente o percurso metodológico e os aportes teóricos da investigação. Constitui-se como um resgate breve sobre o surgimento e a trajetória do curso de Pedagogia no Brasil, bem como de uma discussão relevante sobre o conceito de trabalho e as vertentes do taylorismo, fordismo e toyotismo e suas relações com o trabalho docente. Os dados de pesquisa são bem apresentados e mostram a importância do curso de licenciatura em Pedagogia, tendo em vista a alta inserção dos egressos na educação. Diante da análise do artigo e da qualidade da pesquisa, recomenda-se sua publicação na revista.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.